

МОСКОВСКОЕ ОБЩЕСТВО ИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИРОДЫ

Секция физики

ЗАДАЧИ ГИДРОДИНАМИКИ ПРИ УСЛОЖНЕННЫХ
МОДЕЛЯХ СРЕДЫ

Москва 1985

ДИНАМИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ПОТОКА ГРУНТОВЫХ ВОД
НА ГИДРОСООРУЖЕНИЕ ПРИ НАЛИЧИИ НЕОДНОРОДНОСТИ
ПЛАСТА ВБЛИЗИ ФЛОТБЕТА ПЛОТИНЫ

При проектировании и эксплуатации гидросооружений необходимым элементом инженерных расчетов является исследование воздействия на плотину и область бьефа потока грунтовых вод. Расчет осложняется при наличии неоднородностей в пласте.

В данной работе рассматривается такой тип неоднородности, при котором вблизи контура флотбета (примыкая к нему) образуется зона с отличным от основного пласта коэффициентом фильтрации [1]. Такие включения могут быть образованы действием момента сил давления воды в бьефах плотины.

В данной статье рассматривается, как влияют такие неоднородности на распределение скоростей и давления вдоль флотбета и бьефа с целью расчета воздействия на плотину фильтрационного потока.

Включение в пласте можно характеризовать параметром $\mathcal{L} = K_2/K_1$ (K_1 - коэффициент фильтрации основного пласта, K_2 - коэффициент фильтрации включения). При $\alpha = 1$ имеем всюду однородный пласт, при $\alpha > 1$ оно сильнопроницаемое, при $\alpha < 1$ - слабопроницаемое. Предельными случаями будут $\mathcal{L} = 0$ (границами включения являются линии тока) и $\mathcal{L} = \infty$ (границы - линии равного потенциала).

Рассматривается плоская напорная установившаяся фильтрация несжимаемой жидкости, подчиняющейся линейному закону Дарси.

Определение потенциала скорости φ сводится к краевой задаче [2]:

$$\Delta \varphi_{1,2} = 0. \quad (I) \quad \varphi_{L_1} = const, \quad \varphi_{L_2} = const, \quad (2)$$

$$\lambda_1 = \int_L (\varphi_1 - \varphi_2) dS \quad (3) \quad \lambda_2 = \int_L (\psi_1 - \psi_2) dS. \quad (4)$$

Индексом (1) обозначены величины, относящиеся к основному пласту, индексом (2) — к пласту внутри включения. Как известно, задача нахождения φ эквивалентна задаче нахождения при тех же граничных условиях аналитической функции:

$$w(z) = \varphi + i\psi, \quad z = x + iy, \quad (5)$$

называемой комплексным потенциалом.

Здесь дадим метод приближенного решения, применимого для произвольных профилей включений. Порядок трудности решения для метода почти такой же, как и для предельных случаев.

Суть метода заключается в следующем [3], для слабопроницаемого включения $\lambda < 1$ потребуем точного выполнения только условия (4), для сильнопроницаемого ($\lambda > 1$) — только условия (3). Кроме того, для первого и второго случаев потребуем минимума ошибки от несоблюдения условия (3) или (4). Тогда комплексные потенциалы течений могут быть построены в виде:

$$w_1 = (1-\gamma)w_0 + \gamma w^i \quad (6) \quad w_2 = (1-\gamma)w_0 \quad (\lambda < 1) \quad (7)$$

$$w_3 = (1+\delta)w_0 + \delta w^i \quad (8) \quad w_4 = (1+\delta)w_0 \quad (\lambda > 1) \quad (9)$$

w_0 — комплексный потенциал течения в однородной среде, т.е. комплексный потенциал невозмущенного течения (при $\lambda = 0$); w_2, w_1 — комплексный потенциал течения в области внутри и вне включения (с коэффициентом фильтрации соответственно K_2 и K_1 при $\lambda < 1$; w_4, w_3 — комплексный потенциал течения в области внутри и вне включения при $\lambda > 1$. Вспомогательные параметры γ, δ определяются, как это сделано в работе [5].

Зависимости (6-9) получаются из условия минимума ошибки, возникающей при несоблюдении соответственно условия (3) или (4), что формулируется в виде условия минимума интеграла от $K_1^2 dS$ или $K_2^2 dS$ по контуру включения (dS — длина дуги контура).

Применим указанный метод к контурам примыкающих включений, полученных при точном решении задачи, для предельных течений ($\lambda = 0$ и $\lambda = \infty$), т.е. при $\lambda < 1$ $w^i(z)$ будет комплексным потенциалом точного решения, при $\lambda = 0$, при $\lambda > 1$, $w^i(z)$ — комплексный потенциал точного решения при $\lambda = \infty$.

Получение указанных точных решений осуществляется методом

особых точек [6], т.е. комплексный потенциал течения рассматривается как сумма комплексных потенциалов течения в однородном пласте и течения от особых точек, выбранных так, чтобы не нарушались граничные условия задачи на контурах флотбета и бьефов. Тогда охватывающую особые точки линию тока (при $\alpha = 0$) или линию равного потенциала (при $\alpha = \infty$) можно рассматривать как контур включения. Решение дано в параметрическом виде. Область параметрического переменного остается без изменения, как это показано в работе [4].

В данной работе рассматривается класс контуров включений с различными геометрическими характеристиками (h - удаление включения от оси симметрии флотбета; d_v, d_r - вертикальные и горизонтальные диаметры), расположенных под плоским флотбетом и получаемых при выборе в качестве вспомогательных особых точек или системы из источника и стока или диполя, расположенных на контуре единичной окружности в области (t). Тогда подставляя в (6), (7) значения w_0 и w' из работы [5] имеем решение задачи для первого и второго набора особых точек в виде:

$$\frac{w_1}{\Gamma_0} = \frac{(1-\delta)}{2} \left[\frac{1}{\pi t} \ln t - \frac{1}{\Gamma-1} \right] + \frac{\delta \delta_1}{2\pi} \ln \left[\frac{t-t_{02}}{t-\bar{t}_{02}} \cdot \frac{t-\bar{t}_{01}}{t-t_{01}} \right], \quad (10)$$

$$\frac{w_2}{\Gamma_0} = \frac{(1-\delta)}{2} \left[\frac{1}{\pi t} \ln t - \frac{1}{\Gamma-1} \right], \quad z = \frac{L}{4} (t+t^{-1}), \quad (11)$$

$$\frac{w_1}{\Gamma_0} = \frac{w_2}{\Gamma_0} - \frac{i \delta \delta_2}{2\pi} \left[\frac{t_0}{t-t_0} + \frac{\bar{t}_0}{t-\bar{t}_0} - \frac{\bar{t}_0}{(\frac{1}{t}-\bar{t}_0)} - \frac{t_0}{(\frac{1}{t}-t_0)} \right], \quad (12)$$

$\delta_1 = \frac{Q}{\Gamma_0}$, Q - мощность источника;

$\delta_2 = \frac{|M|}{\Gamma_0}$, M - момент диполя.

При этом $\delta_{1,2} > 0$ соответствует слабопроницаемое включение ($\alpha < 1$); $\delta_{1,2} < 1$ соответствует сильнопроницаемое включение ($\alpha > 1$). Были рассчитаны распределения скоростей ($V_j x$) напоров (P_j) вдоль флотбета и распределение скоростей вдоль выходного

бьефа при различных L . Они имеют вид:

$$U_{jx} = \left| \frac{dw}{dz} \right| : \frac{L}{4} (1-t^2), \quad P_j = -\frac{1}{K_j} f_j(t), \quad (13)$$

$$x_j = \frac{L}{2} \cos \gamma, \quad t = \exp(i\gamma), \quad \gamma \in (0, \gamma_0), \quad j=2, \quad (14)$$

$\gamma_0 \in (\gamma_0, \pi)$ при $j = I$ (γ_0 - точка на окружности в t , соответствующая левому краю включения).

Были проведены расчеты величин:

$$\epsilon_x = \frac{U_x - U_{x0}}{U_{x0}}, \quad \epsilon_y = \frac{U_y - U_{y0}}{U_{y0}}, \quad \epsilon_p = \frac{P - P_0}{P_0}.$$

(Индексом "0" обозначены величины, соответствующие течению в однородном пласте без включения). $\epsilon_x, \epsilon_y, \epsilon_p$ - гидродинамические параметры, характеризующие влияние неоднородности пласта (включения) на фильтрационное течение воды под гидросооружением. Результаты расчетов этих величин для нескольких контуров представлены в виде графиков на рис.1,2 для слабопроницаемого включения и рис.3,4 для сильнопроницаемого.

Рис. I.

Рис. 2.

Рис. 3.

Рис. 4.

Литература

1. Истомина В.С. Фильтрационная устойчивость грунтов. М., Гостройиздат, 1957, 247 с.
2. Полубаринова-Кочина П.Я. Теория движения грунтовых вод. М., Наука, 1977, 664 с.
3. Хмельник М.И. Исследование фильтрации кусочно-однородной среды методом осреднения граничных условий. Тез. докл. Всесоюзн. совещания-семинара по крайним задачам теории фильтрации. Ровно, УИИВХ, 1979, с.53-55.
4. Шамшиев У., Исманбаев А. Фильтрационные течения под основанием гидросооружения при наличии примыкающих к нему включений. Изв. АН Кирг.ССР, Фрунзе, 1983, № 2, с.24-28.
5. Шамшиев У., Исманбаев А., Хмельник М.И. Исследование фильтрационных течений под гидросооружением при наличии полупроницаемых включений. Изв. АН Кирг.ССР, Фрунзе, 1983, № 1, с.12-17.
6. Исманбаев А. Влияние включений в пласте на распределение скоростей и давлений вдоль подземного контура гидротехнического сооружения. - В кн.: Избранные вопросы динамики сплошных сред. МОИП. М., Наука, 1980, с.38-42.